

ISLOM SIVILIZATSIYASI RIVOJIDA MOVARAUNNAHR ALLOMALARINING O'RNI

Shohimardonova Marjona

Samarqand Davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18257264>

Annotasiya: Ushbu maqolada islom dinining rivoji, V-XIII asrdagi Movarounnahrda madaniy hayot, aniq va tabiiy fanlar, islom huquqshunosligi (fiqh), hadis ilmi rivojlanishi va Movarounnahr hududining islom va jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotidagi markaziy rolini ilmiy jihatdan yoritgan.

Tayanch so'zlar: "Islom oltin asri", "Bayt ul-hikma", Imom al-Buxoriy, at-Termiziy fiqh, hadisshunoslik, al-Xorazmiy algebra, astronomiya, Ibn Sino, Abu Rahyon Beruniy, tabiiy fanlar, madaniyatlararo muloqot.

Islom sivilizatsiyasining eng yorqin davri VIII–XIII asrlar oralig'ida joylashgan bo'lib, bu davr tarixshunoslikda "Islom oltin asri" deb ataladi. Bu davrda musulmon olami ilm-fan, falsafa, tibbiyot, matematika, astronomiya, geografiya, kimyo va boshqa ko'plab sohalarda misli ko'rilmagan yutuqlarga erishdi. Ushbu yutuqlar nafaqat islom dunyosini boyitdi, balki butun insoniyat sivilizatsiyasining rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, XII asrdan boshlab arabcha asarlar lotin tiliga tarjima qilinishi orqali bu meros Yevropa Renessansiga zamin yaratdi. "Islom oltin asri"ning geografik markazlaridan biri Abbosiylar xalifaligi poytaxti Bag'dod bo'lsa, ikkinchisi va eng muhimi – Movarounnahr edi. Movarounnahr arabcha so'zdan olingan bo'lib "daryodan narigi tomoni" degan ma'noni anglatgan. Amudaryo va Sirdaryo daryolari orasidagi keng hududni qamrab olgan. Bu hudud hozirgi O'zbekiston, Tojikistonning janubiy qismlari, Turkmanistonning shimoli-sharqi va Qozog'istonning janubiy chegaralarini o'z ichiga olgan. Qadimdan Buyuk Ipak yo'lining muhim bo'g'ini bo'lgan Movarounnahr turli madaniyatlar – yunon, hind, fors, xitoy va arab madaniyatlarining uchrashuv nuqtasi edi. Abbosiylar xalifasi Ma'mun (813–833) davrida Bag'dodda tashkil etilgan "Bayt ul-hikma" (Donishmandlar uyi) ilmiy markazi yunon, hind va fors asarlarini arab tiliga tarjima qilish bilan shug'ullangan. Bu jarayonda Movarounnahr olimlari faol ishtirok etgan. Xalifa Ma'munning o'zi Movarounnahrda kelib, bu yerdagi olimlarni Bag'dodga taklif qilgan. Natijada, Buxoro, Samarqand, Termiz, Nasaf (hozirgi Qarshi), Xorazm, Farg'ona va Marg'ilon kabi shaharlar jahon miqyosidagi ilmiy markazlarga aylandi. Movarounnahrda Muhammad al-Xorazmiy, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al-Farg'oniy, Imom Moturidiy, Al-Forobiy, Ulug'bek va boshqa ko'plab buyuk allomalar yetishib chiqdi. Ularning ishi islom sivilizatsiyasining eng muhim tayanchlaridan biriga aylandi. Movarounnahr islom sivilizatsiyasida birinchi navbatda islomiy ilmlar – hadis, fiqh va aqida sohasida yetakchi o'rin tutdi. Bu hudud "Muhaddislar diyori" deb atalgan va bu nom bejizga emas. Dunyoda eng mu'tabar hisoblangan oltita hadis to'plami "Kutubi sitta"dan uchta to'g'ridan-to'g'ri Movarounnahr allomalariga mansub. IX asrda Nishopurda ilm-fan, ayniqsa; hadis ilmi nihoyatda taraqqiy qilib, unda imom al-Buxoriy, imom Muslim ibn al-Hajjoj, imom at-Termiziy va boshqa birqancha buyuk muhaddislar yig'ilgan bo'lib, ular shaharda faoliyat ko'rsatadigan madrasalarda hadis ilmidan dars berardilar.[4.75]

Imom al-Buxoriy haqida yozgan muarriflar va solnomachilar uning husni- xulqlari zikr qilganlarida, albatta, uning quvvaihofizasi va xotirasining kuchliligini alohida ta'kidlab ko'rsatadilar. Imom al-Buxoriyning (810–870) "Al-Jome' as-sahih" (Sahih al-Buxoriy) kitobi

islomda Qur'oni Karimdan keyingi eng ishonchli manba hisoblanadi. Imom al-Buxoriyning tug'ilgan vaqti (kuni, oyi, yili)ning aniq keltirilishining boisi shundaki, uning o'zini yozishicha, u tug'ilgan vaqt haqida otasi qo'li bilan yozib qo'ygan varaq, unga zamondosh olimlarga etib kelgan. Imom al-Buxoriy yoshligidayoq otasi vafot etib, uning tarbiyasi faqat validasi kafolatida bo'lgan. Birmuncha ulg'ayib aqli raso bo'lgach, uning qalbida islomiy ilmlarga, ayniqsa, Payg'ambar alayhissalomning muborak hadislarini o'rganishga va yodlashga moyillik tobora kuchaya borib, u dastavval Ibn al-Muborak va Vakiy'ning hadislariga oid asarlarini yod oladi. Imom al-Buxoriyning kotibi, uning asosiy tasnifi "Sahih" asari roviylaridan biri Abu Ja'far Muhammad ibn Abu Hotam al-Varroq shunday deb yozadi: "Al-Buxoriyning: "Hadislarni yod olish ilhomi menga boshlang'ich maktabda o'qiyotganimda kelgan edi"-deb aytganini eshitganimda: "O'shanda necha yoshda edingiz"?-deb so'radim: u "O'n yoshda balkim undan ham kichik edim", - deb javob bergandi.[3.42] Bu misoldan ko'rinib turibdiki, imom al-Buxoriy juda yoshligidan boshlab hadislarini yod olib, bu ilmga alohida zavq-shavq va qiziqish bilan qaragan. Imom al-Buxoriyning ustozlari haqida gapiradigan bo'lsak, u eng avvalo o'sha paytda Buxoroning taniqli muhaddislaridan sanalgan olim ad-Doxiliydan hadis ilmidan saboq olgan Buxoriy hayoti davomida taxminan 600 000 hadisni yig'ib, ularni sinchkovlik bilan tekshirgan va faqat 7275 tasini sahih deb topgan. U hadisning isnod (raviy zanjiri) va matnini alohida tahlil qilish metodini ishlab chiqdi. Bu metodologiya hadis ilmini haqiqiy ilmiy fan darajasiga ko'tardi. Sahih Buxoriy bugungi kunda ham sunniy islomning asosiy manbalaridan biri bo'lib, dunyo bo'ylab millionlab nusxada chop etilgan.

Imom at-Termiziy (824–892, Termiz). Uning "Sunan at-Termiziy" yoki "Al-Jome' at-Termiziy" kitobi hadis ilmining eng muhim to'plamlaridan biridir. Imom Termiziy hadislarini fiqhiy masalalarga qarab tartiblagan va har bir hadisga o'z hukmini (sahih, hasan, zaif) bergan. Bu usul keyinchalik barcha muhaddislar tomonidan qo'llanilgan. Allomaning ilmiy-ijodiy faoliyatini o'rgangan qator tadqiqotchilar ham ta'kidlaganlaridek, al-Hakim at-Termiziy asarlar ta'lif va tasnif etishda o'z davrida mavjud bo'lgan yo'ldan yurmadi, balki u o'z diniy qarashlari va tasavvurlaridan kelib chiqib, o'ziga xos bo'lgan alohida yo'lni tanladi. Al-Hakim at-Termiziy tanlagan bu yo'l o'sha davrda bepoyon o'lkalgacha borib tarqalgan Ba'zi arab olimlari bu yo'lni hatto "mazhab" deb ham yozganlar.[4.88] Bu davrda, afsuski, dinning asl mohiyatini buzuvchi toifalar ko'paydi, shu bois islom dinining haqiqiy, asl mohiyatini to'g'ri talqin qilish jamiyat uchun g'oyatda muhim edi. XI asrda yashab o'tgan tasavvuf ilmining yirik namoyandalaridan biri Abul Hasan al-Hujviriyning fikricha, al-Hakim at-Termiziyning "Odob ul-muriydiyn" ("Muridlar odobi"), "Kitob ut-Tavhiyd" ("Olohning yagonaligi haqidagi kitob"), "Azob ul-qabr" ("Kabir azobi"), "At-Tafsir" ("Qur'on tafsiri"), "Kitob ul-Nahj" ("Yo'l-yo'riqlar kitobi"), "Kitob ul-mashoyix av at-tabaqot as-sufiyya" ("Mashoyixlar yoinki sufiylar tabaqalari haqidagi kitob") kabi asarlari bizgacha yetib kelmagan.[4.93]

Zamondoshlari Hazrati Imom deb ulug'lagan ash-Shoshiyning to'liq ismi Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Ismoil al-Kaffol ash-Shoshiy bo'lib, arab manbalarida unga alohida hurmat bajo keltirish uchun nomiga katta, ulug' ma'nosini ifodalaydigan al-Kabir so'zini qo'shib yozadilar. Alloma mohir hunarmand bo'lib, qulfsolikda shuhrat qozonganligi bois al-Qaffol, ya'ni qulfchi, qulfsoz degan nom bilan e'zozlangan va bu so'z uning taxallusiga aylanib ketgan.[4.109] U o'z zamonasining imomi peshvosi bo'lib, fiqh, hadis, usul, tilshunoslik ilmlari bo'yicha tengi yo'q olim edi. Qaffol ash-Shoshiyning nomi Mag'ribu Mashriqqa yoyilgan". Dastlabki bilimni o'z yurtida, keyinchalik, Movarounnahrda mavjud ma'rifat o'choqlarida

oladi. Samarqand, Buxoro, Termiz kabi shaharlarni kezib, bu erlarda o'zidan sal oldinroq o'tgan va bebaho diniy-ilmiy meros qoldirgan Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy kabi yirik olimlar asarlari bilan tanishadi. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) hadislarini eshitadi va o'rganadi.

Movarounnahr hanafiy fiqh mazhabining shakllanish markazi bo'ldi. Imom Abu Hanifa (699–767) o'zi Xurosonda yashagan va uning shogirdlari – Imom Muhammad Shayboniy (749–805) va Imom Abu Yusuf – Movarounnahrda faoliyat yuritgan. Hanafiy mazhabi keyinchalik Usmonli imperiyasi, Mo'g'ullar imperiyasi va Hindistonda rasmiy mazhabga aylandi. Aqida sohasida Imom Abu Mansur al-Moturidiy sunniy aqidaning ikkinchi yirik mazhabini asos soldi. Uning “Kitob at-tavhid” asari mutazila va boshqa oqimlarga qarshi mantiqiy dalillar bilan sunniy aqidani himoya qildi. Abu Mansur umri davomida faqihlar, muhaddislar bilan muloqatda bo'lgan va munozaralar olib borgan.[5.67] U islom dini Hanafiya mazhabini Movarounnahrda tarqatish va o'zidan keyingi avlodlarga qusursiz etkazish ishiga muhim hissa qo'shdi. Al-Moturidiy nafaqat fiqh, kalom ilmiga oid, balki boshqa fanlarga oid asarlar ham yozgan deb aytish mumkin.

Movarounnahr allomalari aniq va tabiiy fanlarda ham jahon miqyosida tengi yo'q hissa qo'shdi. Xususan, matematika, geometriya, geografiya, astronomiya fanlarida rivojlanish sezilardi bo'ldi. Buyuk olim Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy matematikaning “otasi” deb ataladi. Uning “Kitob al-jabr va al-muqobala” asari algebra faniga asos soldi. “Algebra” so'zi kitob nomidan kelib chiqqan. Xorazmiy birinchi va ikkinchi darajali tenglamalarni yechishning tizimli usullarini ishlab chiqdi. Uning “Hisob al-hind” kitobi hind raqamlari (0–9) va o'nlik sanoq tizimini arab olamiga va keyinchalik Yevropaga yetkazdi. “Algoritm” so'zi uning ismidan olingan. Zamonaviy kompyuter fanining asosi bo'lgan algoritm tushunchasi uning ishidan kelib chiqadi. Xorazmiy astronomiya sohasida ham “Zij al-Xorazmiy” jadvalini tuzdi. Bu jadval sayyoralar harakati va quyosh tutilishlarini hisoblash uchun ishlatilgan. Xorazmiyning arifmetik risolasi XII asrdayoq Ispaniyada seviliyalik Ioann tomonidan qayta ishlangan.[3.18] Keyinchalik to yangi davrgacha Yevropa olimlari Xorazmiy risolasini qayta-qayta ishlaganlar, u asosida darsliklar yozganlar. Bu qayta ishlangan nusxalar va darsliklarning nomida “Algorizm kitobi» degan ibora bo'lgan. Bag'dod ilmiy maktabida faoliyat ko'rsatgan yirik astronom va matematiklardan yana biri Ahmad al-Marvaziy bo'lib, u “Habash hisobchi” laqabi bilan tanilgan.[3.37] Uning ismidagi Al-Marvaziy so'zi muallifning O'rta asrlarda hozirgi Turkmanistonning Bayram Ali shahri yaqinidagi Marvdan ekanini ko'rsatadi. Ahmad al-Marvaziy “Astronomik jadvallar”, “Damashq ziji” va “al-Ma'munung sinalgan jadvali” asarlarining muallifidir al-Marvaziy al-Ma'mun davrida olib borilgan tajriba va ilmiy tadqiqotlarda faol ishtirok etgan olimlardan bo'lgan. Xususan, u 832-833-yillarda Sinjar dashtida yer meridianining bir darajasini o'lchash ishlarida ham qatnashadi. Al-Marvaziyning 20 ga yaqin asarlari ichida biz astranomik jihozlar- usturloblar, quyosh soatiga bag'ishlangan risolalarni uchratishimiz mumkin. Afsuski, ularning ko'pchiligi bizgacha yetib kelmagan.

Musulmon olamida tabiiy fanlar – fizika, kimyo, geografiya, mineralogiya va biologiya sohalarida inqilobiy yutuqlarga erishilgan davrdir. Musulmon olimlari qadimgi yunon hind va fors merosini o'zlashtirib, tajriba va kuzatishga asoslangan ilmiy metodni rivojlantirdilar. Bu fanlar diniy ehtiyojlardan tashqari, tabiatni tushunish va amaliy masalalarni hal qilish uchun ham o'rganildi. Xususan, Abu Rayhon Beruniy ensiklopedik olim bo'lib, 150 dan ortiq asar yozgan. Uning “Al-Hind” (Hindiston) kitobi hind madaniyati, dini va falsafasini ilmiy jihatdan birinchi marta o'rgangan asardir. Beruniy sanskrit tilini o'rgangan va hind olimlari bilan 13 yil

ilmiy muhokama qilgan. Geografiya va geodeziyada Beruniy Yerning sharsimon ekanligini isbotladi va diametrini juda aniq hisobladi (taxminan 40 000 km, xatosi 1% dan kam).[3.114] U mineralogiyada toshlarning zichligini suvda o'lchash usulini ishlab chiqdi. "Al-Qonun al-Mas'udiy" asarida astronomiya, trigonometriya va matematika masalalari yechilgan. Ma'mun saroyida Beruniy 7 yil ishlaydi. Zamonasining yetukolimi Abu Ali ibn Sino (980–1037) bilan ilmiy hamkorlik qiladi, munozaralar olib boradi. Beruniyning Ibn Sino bilan fizik qonuniyatlarga oid yozishmalarining bir qismi saqlanib qolgan. Beruniy osmon yoritqichlarining harakatlanish traektoriyalari doira shaklida emas, balki ellipsis shaklida ekanligi haqidagi g'oyani birinchi bo'lib ilgari surgan va uni hisoblash usullarini kashf etgan. Bu usullar Yevropada yangi davrga kelib I.Kepler tomonidan nihoyasiga etkazildi. Bu davrda Movarounnahrda tibbiyot ilmi ham ancha yuksak pog'onaga ko'tarilgan. Bunda Abu Ali Ibn Sinoning xizmati katta. Abu Ali ibn Sino insoniyat tarixidagi eng buyuk ensiklopedik olimlardan biri. Uning "Al-Qonun fi at-tibb" (Tibbiyot qonuni) kitobi 5 jilddan iborat bo'lib, XII–XVII asrlarda Yevropa universitetlarida asosiy darslik edi. Kitobida kasalliklarning sabablari va diagnostikasi, 800 dan ortiq dori haqida, jarrohlik usullar, yurak-qon tomir tizimi va o'pka kasalliklari, yuqumli kasalliklarning havodan tarqalishi kabi muhim tibbiy ma'lumotlar jamlangan. Ibn Sino birinchi bo'lib chechak va qizamiq kasalliklarini bir-biridan ajratdi. U ruhiy kasalliklarni alohida o'rgandi va ularni jismoniy kasalliklardan farqladi. Falsafada "Kitob ash-shifo" va "Kitob an-najot" asarlari Arastu merosini sharqiy aristotelizm darajasiga ko'tardi.[3.105] Bundan tashqari Musulmon olimlari distillatsiya, sublimatsiya, kristallizatsiya kabi usullarni takomillashtirdilar va ko'plab moddalarni kashf etdilar. Birinchilardan bo'lib sulfat kislota, nitrat kislota, xlorid kislota kabi minerallardan kislotalar tayyorlashgan. Bulardan biri temirni eritish qobiliyatiga ega edi. Shuningdek, ishqorni kislotalarga qarshi vosita sifatida ixtiro qildishgan. Kimyo fanidagi bu ixtirolar keyinchalik sun'iy o'g'itlar, plastmassa buyumlar tayyorlashda, xullas, sintetik tovarlar dunyosini yaratishda asosiy rol o'ynadi.

Movarounnahr allomalari VIII–XIII asrlardagi "Islom oltin asri"ning eng yorqin va muhim tayanchlaridan biri bo'ldi. Amudaryo va Sirdaryo oralig'idagi bu muqaddas vodiy nafaqat islomiy ilmlarning – hadis, fiqh, aqida va tasavvufning gullagan markazi, balki aniq va tabiiy fanlarning jahon miqyosidagi inqilobiy rivojlanish markazi ham edi. Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy va Imom Moturidiy kabi muhaddis va faqihlar islom dinining asl manbalarini soxta rivoyatlardan tozalab, sunniy aqida va fiqhning mustahkam poydevorini qo'ydi. Muhammad al-Xorazmiy algebra va algoritm tushunchalarini yaratib, zamonaviy matematika va kompyuter fanining asosini qo'ydi. Ahmad al-Farg'oniy va Mirzo Ulug'bek astronomiyada aniq kuzatishlar va hisoblar bilan Ptolemey merosini yangi bosqichga ko'tardi. Abu Ali ibn Sino tibbiyotni ensiklopedik fan darajasiga olib chiqdi va uning "Al-Qonun" asari asrlar davomida Yevropa universitetlarida asosiy darslik bo'lib xizmat qildi. Abu Rayhon Beruniy esa geografiya, mineralogiya, fizika va madaniyatshunoslikda tajribaga asoslangan ilmiy metodni rivojlantirib, insoniyatning tabiat haqidagi bilimlarini boyitdi. Movarounnahr allomalari qadimgi yunon, hind va fors merosini nafaqat saqlab qoldilar, balki uni tanqidiy tahlil qilib, yangi nazariyalar va kashfiyotlar bilan to'ldirdilar. Ularning asarlari XII asrda Ispaniya va Sitsiliya orqali lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa Renessansiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Algebra, algoritm, astronomik kataloglar, tibbiy nazariyalar va tajribaviy metod – bularning barchasi Movarounnahr olimlari orqali zamonaviy ilm-fan poydevoriga aylandi. Bu buyuk meros mo'g'illarlar bosqini va keyingi davrlardagi qiyinchiliklarga qaramay saqlanib qoldi va Amir Temur hamda temuriylar davrida

yana gullab-yashnadi. Bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Imom Buxoriy markazi, Islom sivilizatsiyasi markazi, Al-Xorazmiy nomidagi IT universiteti va boshqa ilmiy muassasalar o'sha ulug' an'analarni davom ettirmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. I.A.Karimov "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" .Toshkent. "Sharq". 1998-y.
2. Sh.M.Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" Toshkent "O'zbekiston" 2017-y.
3. N.A.Jumayeva "Sharq allomalarining ilmiy merosi" o'quv qo'llanma. Buxoro. "Durdona".2022-y.
4. B.Namozov "Sharq allomalarinig ilmiy-ma'naviy merosi" o'quv qo'llanma Buxoro. "Durdona". 2022-y.
5. Hamidxon Islomiy "Sulton ul-mu'izzuddin Abu Mansur Motrudiy As-Samarqandiy" Toshkent. "G'ofur G'ulom". 2000-y.
6. "Markaziy Osiyo tarixi va madaniyati" Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent 2023-y.
7. Islom ensklopediyasi .Toshkent. 2002-y.